

Diagnóstico de prácticas sostenibles actuales de las marcas de diseño de autor

Diagnosis of Current Sustainable Practices of Author Design Brands

Carla Lorena Martínez Torrez

Boliviana, licenciada en Diseño y Gestión de la Moda por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA.

Correo: clorenamar@gmail.com

Resumen

Este estudio analiza las prácticas sostenibles, de las marcas de diseño de autor bolivianas, que abarca todo el ciclo de vida de una prenda: diseño, producción, distribución, uso y fin de la vida útil, planteando la hipótesis de que las marcas necesitan mejoras en algunas de estas áreas. Utilizando una metodología cualitativa, el diagnóstico combina observaciones y entrevistas a los diseñadores del medio para comprender las prácticas en la sostenibilidad. Los resultados destacan una variedad de estas, en áreas que incluyen narrativas que generan empatía, uso de materiales naturales y la colaboración con artesanos locales; aunque en su mayoría enfrentan desafíos en la adopción de prácticas de cero residuos y estrategias de reciclaje. Las recomendaciones incluyen innovar en materiales sustentables, adoptar técnicas avanzadas de producción y mejorar la comunicación sobre las prácticas a los consumidores.

Estas acciones pueden desplegar una moda sostenible, beneficiando al medio ambiente y a las comunidades locales.

Palabras claves: moda sostenible, diseño de autor, ciclo de vida de una prenda, impacto ambiental, producción artesanal

Abstract

This study analyzes the sustainable practices of Bolivian designer brands, covering the entire life cycle of a garment: design, production, distribution, use and end-of-life, hypothesizing that brands need to improve in some of these areas. Using a qualitative methodology, the diagnosis combines observations and interviews with designers in the field to understand sustainability practices. The findings highlight a variety of these, in areas such as narratives that generate empathy, use of natural materials, and collaboration with local artisans, although most face challenges in adopting zero waste practices and recycling strategies. Recommendations include innovation in sustainable materials, adoption of advanced production techniques, and improved communication of practices to consumers. Through these actions, sustainable fashion can be implemented for the benefit of the environment and local communities.

Keywords: sustainable fashion, author design, garment life cycle, environmental impact, artisanal production

Introducción

En los últimos años, el concepto de sostenibilidad ha ganado realce en diversas industrias, incluida la moda, donde las marcas de diseño de autor han comenzado a enfrentar el desafío de integrar prácticas sostenibles en todas las etapas del ciclo de vida de sus productos. Bolivia, conocida por su rica herencia cultural y artesanal, no es ajena a esta tendencia global. En este contexto, surge la necesidad de investigar las prácticas sostenibles de las marcas de diseño de autor, no solo para comprender su compromiso con la sostenibilidad, sino también para identificar áreas de mejora. En esta investigación se propone

analizar el enfoque adoptado por las marcas en cada área, así como comprender los desafíos y las oportunidades que enfrentan en su camino hacia una moda más sostenible.

El camino hacia la sostenibilidad

La intención de implementar una medida de control para un crecimiento de recursos a la par de la población, que tiende a crecer más rápido que aquellos, fue transmitida por Thomas Malthus, en su *Ensayo sobre el principio de la población* en 1798 (Obiagwu & Obasi, 2020). Esto dio lugar a considerar la noción principalmente por parte de organizaciones enfocadas a promover políticas de medio ambiente. Puesto que, en 1969, se constituyó una ley con este propósito en el *National Environmental Policy Act* (Esain, 2014).

El origen del término sostenible

Los dos aspectos anteriores caracterizaron el desarrollo del término sostenible, entre otros, en el informe *Nuestro futuro común*, encabezado por la doctora Gro Harlem, como el “progreso que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer los recursos para futuras generaciones para satisfacer las propias” (Brundland, 1987, p. 23). Este es uno de los conceptos más influyentes en la sociedad actual que se ha desarrollado junto al concepto sustentable que cobró relevancia en los movimientos ambientalistas debido al uso desmedido de los recursos (Damián Tibacuy et al., 2022).

La esencia de la sostenibilidad y/o sustentabilidad

Con el tiempo, ambos términos se usaron indiscriminadamente, posicionándolos con diferentes significados, siendo que lo sostenible nació tal un sinónimo de sustentable. Por ende, Zarta (2018) prefiere denominar la sostenibilidad como sustentabilidad y la define de esta forma:

La sustentabilidad puede ser entendida como la producción de bienes y servicios, donde se satisfagan las necesidades humanas y se garantice una mejor calidad de vida a la población en general, con tecnologías limpias en una relación no destructiva con la naturaleza, en la cual la ciudadanía participe de las decisiones del proceso de

desarrollo, fortaleciendo las condiciones del medio ambiente y aprovechando los recursos naturales, dentro de los límites de la regeneración y el crecimiento natural (p.420).

Así, la capacidad de generar un progreso integrando el aspecto ambiental, económico y social para mejorar la calidad de vida de manera que se satisfagan las necesidades presentes sin comprometer los recursos futuros, se puede concebir actualmente como sostenibilidad.

La sostenibilidad en la industria de la moda

La industria textil y de la moda es considerada una de las industrias más contaminantes del planeta, debido a la producción y consumo masivo que genera un gran costo al medioambiente y a la sociedad (Castro, 2020), en vista de esto, se ha ido planteando soluciones como la moda sostenible, para mejorar el valor ético y ambiental de una prenda a partir de los principios de la sostenibilidad (Gwilt, 2014).

Moda sostenible

El movimiento de la moda sostenible surgió como respuesta a los ciclos de la moda rápida y al crecimiento empresarial insostenible. La clave de este es un enfoque equilibrado de la producción de moda, que fomenta las relaciones a largo plazo, la producción local y se centra en la transparencia con valores de sostenibilidad, como la reducción de la destrucción medioambiental, así como buenas condiciones laborales que incluyen capacitaciones a los trabajadores, lo que permite el cambio positivo en la industria (Henninger et al, 2016).

Perspectiva medioambiental

Desde el aspecto medioambiental, la moda sostenible se enfoca en reducir los efectos indeseables en el medio ambiente, mediante el uso eficaz de los recursos naturales, sin olvidar los residuos que deja la industria textil. Además de los altos consumos de agua, energía y reactivos químicos empleados (López, 2012).

Perspectiva socioeconómica

Desde una perspectiva socioeconómica, las empresas de moda no solo deben manejar una cadena de suministro rentable, si no también transparente y no descuidar las condiciones laborales. Asimismo, buscar involucrarse con las comunidades rurales en vías de desarrollo para contribuir a ellas (Castro, 2019).

El ciclo de vida de una prenda

Para una búsqueda de mejoras, es importante entender el ciclo de vida de una prenda, para luego plantear un progreso que integre lo social, económico y ambiental. Por ello, Larios (2019) presenta:

La Moda Sostenible implica un trabajo continuo para mejorar todas las etapas del ciclo de vida del producto, desde el diseño, la producción de materia prima, la fabricación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización y la venta final, hasta el uso, la reutilización, la reparación, la nueva fabricación y el reciclado del producto y sus componentes (p. 38).

De esta manera, conocer el recorrido de una prenda ayuda a medir su impacto medioambiental y social ,desde los procesos de diseño y producción hasta el fin de la vida útil de la misma.

Diseño

Para Gwilt (2014) es importante conocer los hábitos de los consumidores durante el uso y eliminación de una prenda, para identificar problemas específicos y por consiguiente, desarrollar nuevas soluciones de diseño sostenible, por ejemplo, una prenda multifuncional o mutable con el uso o el paso del tiempo. Otro aspecto es crear narrativas orientadas a generar empatía, de esta manera es más probable que el usuario cuide y conserve por mucho más tiempo sus prendas, en particular, revelar la historia de una prenda, en la que se habla de las personas implicadas en su creación o referir a su anterior propietario, si es una pieza de segunda mano. Además, es sustancial seleccionar tejidos de menor impacto considerando su

origen y comercio justo, por otra parte, crear nuevas soluciones si la elección de tejidos sostenibles es limitada.

Producción

En el área de patronaje, para Gwilt (2014) es fundamental considerar técnicas que minimicen el restante textil, de tal forma que las piezas tengan el tamaño y forma adecuada, incluso explorar las posibilidades de corte con residuo cero. Asimismo, si se va a realizar pruebas de diseño, es recomendable trabajar varias veces sobre el mismo material y desarrollar prendas que se adapten a múltiples tallas. Por otro lado, en la construcción de la prenda, no solo se debe tomar en cuenta la calidad de los materiales, sino la cantidad de piezas cortadas, ya que un incremento en el número de piezas conlleva un mayor consumo durante la producción. Además, es esencial reforzar las áreas de alto desgaste y preparar las prendas para futuras modificaciones.

Distribución

Las elecciones más respetuosas con el medio ambiente relacionadas al transporte de materiales desde el productor hasta el consumidor es esencial para Gwilt (2014). Por ello, primero se debe averiguar que medios de transporte usan los proveedores y elegir los de menor impacto, sin olvidar considerar las condiciones laborales y salarios justos, tanto el de ellos como el de los trabajadores internos, quienes también deberían recibir capacitaciones. En segundo lugar, es trascendental informar a los consumidores las intenciones y progresos de la marca, por ejemplo, mediante informes de responsabilidad social corporativa (RSC), para contribuir soluciones y mejoras a la sociedad; finalmente, trabajar con comunidades de artesanos locales para enaltecer sus técnicas y producir a menor escala.

Uso

Una de las fases con mayor impacto ambiental es el uso de las prendas, que abarca vestir, lavar, almacenar, arreglar, adaptar y modificar; realizar adecuadamente estas tareas es crucial. En este contexto, Gwilt (2014) propone estrategias sostenibles, como el lavado

ecológico, el cual involucra indumentaria que reduce la necesidad de lavados frecuentes, que puede secar fácilmente al aire libre y que no requiere de un planchado intensivo. Estas prácticas no solo fomentan el ahorro de recursos, sino también, educan al usuario en técnicas sostenibles. Asimismo, se destaca la importancia del cuidado y la conservación dentro del armario, así como la reparación y modificación de las prendas, que son acciones fundamentales para reducir el impacto ambiental y prolongar la vida útil.

El fin de la vida útil

Para Gwilt (2014) es importante la reutilización, remanufacturación y reciclaje de prendas en esta etapa, destacando métodos como la donación a organizaciones benéficas y la creación de nuevas prendas a partir de materiales reciclados. Además, sugiere promover campañas con sistemas de intercambio en tiendas, para ropa de segunda mano y fomentar la remodelación de prendas con codiseñación para involucrar a los consumidores en el proceso creativo para reventa, aumentando así el valor significativo de estas.

Método

La metodología empleada en este estudio se basa en una orientación mixta, combinando el enfoque cualitativo, pues busca comprender las diferentes prácticas sostenibles de los diseñadores valiéndose de la observación, de índole transversal, de la comunicación de las marcas mediante diferentes medios, lo que ofrece un enfoque instantáneo de las prácticas vigentes en el primer semestre del 2024 y descriptivo con elementos deductivos, donde se describió la realidad aplicada de las prácticas sostenibles que fueron medida por indicadores extraídos del material teórico. De esta manera, se pudo deducir y plantear la hipótesis de que estas prácticas actuales de las marcas de diseño de autor tienen áreas que necesitan mejoras.

Se empleó un cuestionario de entrevistas como herramienta de medición, donde la variable fue medida en base a cinco dimensiones planteadas por Gwilt (2014): diseño, producción, distribución de materiales y recursos, uso y el fin de la vida útil. La aplicación del cuestionario fue individual, los criterios de inclusión para la participación fueron: marcas

bolivianas creadas por diseñadores de moda, que se dedican a la producción de diseño de autor. De esta manera, la muestra se compuso de cuatro diseñadores del medio.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados por área de cada marca, que surge de las etapas del ciclo de vida de una prenda. Estas son cinco: diseño, producción, distribución de materiales y recursos, uso, y el fin de la vida útil. Se consideró el impacto ambiental, social y económico en cada fase. Para empezar, en la tabla 1 se muestran las prácticas sostenibles del área de diseño.

Tabla 1

Resultados de prácticas sostenibles en el área de diseño

Marca	Prácticas sostenibles
Juan De La Paz	<ul style="list-style-type: none"> -Enfoque <i>zero waste</i> y principio andino de crianza mutua, es decir que todo lo trabajado debe tener ese sentido de armonía con la madre tierra -Presenta el concepto de prendas diseñadas para ser heredadas, por su alta calidad -Su finalidad es crear solo dos colecciones por año -Trabajan con fibras orgánicas y naturales, como de alpaca y algodón -Implementan materiales sostenibles, como el cuero de paiche
Yuyus Humans	<ul style="list-style-type: none"> -Multifuncionalidad en el diseño de sus prendas -Presenta el concepto de piezas únicas y en poca cantidad -Prioriza el uso de textiles y avíos resistentes
Claudia Mercado	<ul style="list-style-type: none"> -Maneja el concepto de creación de accesorios duraderos que vayan de generación en generación -Usa dentro de su narrativa la moda lenta, piezas limitadas -Obtiene piedras de origen local para sus accesorios -Exalta algunos elementos de la cultura local reflejados en accesorios -Usa materiales de origen natural, como lino y algodón y tejidos de palma
Luis Daniel Ágreda	<ul style="list-style-type: none"> -La narrativa de la marca está constantemente enfocada a enaltecer la cultura oriental, en especial la de los pueblos originarios

- Emplea hilos para tejido de origen local
- Revela la historia detrás de los tejidos de las artesanas
- Presenta el concepto de prendas diseñadas para ser heredadas
- Utiliza textiles nobles, de origen natural
- Reutilizan el agua en el proceso de teñido

Fuente: Elaboración propia

Luego, en la tabla 2 se muestra el conjunto diverso de las marcas que reflejan una variedad de enfoques y valores en la producción, guiados por el patronaje y técnicas de construcción de las prendas y accesorios.

Tabla 2

Resultados de prácticas sostenibles en la producción

Marca	Prácticas sostenibles
Juan De La Paz	<ul style="list-style-type: none"> -Enfoque <i>zero waste</i> -Elaboración de prendas solo a pedido -Trabajan con centros de investigación de Brasil que llevan la vanguardia de la producción sostenible -Optimizan el uso de materiales mediante <i>software</i> de diseño - Emplean el moulage con enfoque zero waste
Yuyus Humans	<ul style="list-style-type: none"> -Producción a pedido -Reutiliza textil de producciones pasadas
Claudia Mercado	<ul style="list-style-type: none"> -Sus accesorios están diseñados para adaptarse a una variedad de tallas
Luis Daniel Ágreda	<ul style="list-style-type: none"> -Desarrolla prendas que sirven para varias tallas -Reutiliza residuo textil de producciones pasadas

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente en la tabla 3 se muestra la visión arraigada de las marcas en la sostenibilidad dentro de la dimensión de la distribución de materiales y recursos, que engloba a los proveedores y productores

Tabla 3*Resultados de prácticas sostenibles en la distribución de materiales y recursos*

Marca	Prácticas sostenibles
Juan De La Paz	-Busca proveedores que tengan productos certificados que cumplen estándares internacionales ambientales o sociales -Se relaciona con comunidades indígenas para exponer las técnicas ancestrales -Trabaja con artesanas de Bolivia y Perú
Yuyus Humans	-Justa compensación por pieza trabajada -Maneja relaciones a largo plazo con operadores de confección -Reutiliza papel periódico como empaques
Claudia Mercado	-Valoran el trabajo del artesano respetando el precio que él establece -Promueve no dar bolsas como empaque, en cambio usa papel reciclado
Luis Daniel Ágreda	-Crea espacios de capacitación en las comunidades para perdurar las técnicas artesanales -Trabaja con artesanas de chiquitanas y guaraníes -Justa compensación por pieza trabajada

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 4 se presentan las prácticas sostenibles en el uso de la indumentaria. A su manera, cada marca expone los cuidados de limpieza y conservación de sus prendas o accesorios y algunos servicios que ofrecen después de la venta.

Tabla 4*Resultados de prácticas sostenibles en el uso de la indumentaria*

Marca	Prácticas sostenibles
Juan De La Paz	-Provee los cuidados de lavado y conservación mediante etiquetas
Yuyus Humans	-Comunica los cuidados de lavado y conservación de manera personal
Claudia Mercado	-Comunica el modo de conservación de sus accesorios, que requieren más cuidado, de manera personal -Ofrecen el servicio de reparación de sus piezas

Luis Daniel -Expone los cuidados de lavado y cuidados de las prendas, hasta la más
 Ágreda específica por tarjetas
 -Ofrecen el servicio de ajustar sus prendas a medida del cliente

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, la tabla 5 presenta los resultados de las prácticas sostenibles implementadas al final de la vida útil de sus productos. Estas se ven reflejadas en tres de las cinco marcas, es decir, dos de ellas aún no tienen una práctica relacionada a esta área actualmente.

Tabla 5

Resultados de prácticas sostenibles en el fin de la vida útil

Marca	Prácticas sostenibles
Juan De La Paz	-Incorporan el <i>upcycling</i> -Donan residuos textiles a organizaciones que les dan otro uso -Implementan el compost textil
Yuyus Humans	-No presenta ninguna actualmente
Claudia Mercado	-Dona los sobrantes de materiales a organizaciones sin fines de lucro
Luis Daniel Ágreda	-No presenta ninguna actualmente

Fuente: Elaboración propia

Discusión

El análisis de las marcas de diseño de autor muestra un fuerte compromiso con la sostenibilidad en la fase de diseño, ya que estas valoran las culturas locales y técnicas tradicionales, en particular, Luis Daniel Ágreda y Juan de La Paz, debido a que promueven la conservación de las prendas al revelar la historia detrás de ellas. Además, esta marca al igual que Yuyus Humans, reduce el impacto con la producción en pequeñas cantidades y a pedido. Asimismo, sobresale la implementación de la multifuncionalidad por parte de la última marca, la cual está alineada con las prácticas sostenibles globales descritas por Henninger et al. (2016).

Aunque algunos diseñadores destacan el uso de materiales naturales, no quiere decir que no excluyen los de origen sintético, dado que enfrentan desafíos para encontrar textiles sostenibles en Bolivia. Frente a este reto, Juan de La Paz despliega su solución implementando materiales certificados que vienen del exterior, a su vez, busca materia prima alternativa como el cuero de paiche. De esta forma las marcas pueden considerar innovar en la creación de materiales sostenibles, lo que podría fortalecer la industria textil, como lo sugiere Castro (2020).

En la fase de producción, Juan de La Paz destaca por su enfoque *zero waste*. Asimismo, por la optimización del uso de materiales, con herramientas como el *moulage* y softwares de diseño, que contribuye de manera significativa. De esta manera, la implementación de técnicas de corte con residuo cero y las nuevas tecnologías para la producción sostenible pueden ser áreas de mejora para las demás que aún no han adoptado estas prácticas en su totalidad. Por otro lado, la creación de atuendos que se adaptan a varias tallas está presente en Claudia Mercado y Luis Daniel Ágreda lo que ayuda a reducir una mayor producción y esta última marca junto a Yuyus Humans también aportan con la reutilización de material de producciones pasadas, lo que reduce el consumo de este.

La etapa de distribución de materiales y recursos es otro punto fuerte, ya que todas las marcas se relacionan con artesanos locales lo que implica aplicar la justa compensación por su trabajo. En concreto, Luis Daniel Ágreda y Juan de La Paz también trabajan con comunidades indígenas, materializando así técnicas ancestrales que las enaltecen. Igualmente, la transparencia en la cadena de suministro y la capacitación a los trabajadores refuerzan el compromiso con la sostenibilidad. No obstante, es crucial que las marcas mejoren la comunicación sobre todas sus prácticas sostenibles a los consumidores, lo que podría aumentar la percepción y el valor de ellas en el mercado.

En la fase de uso, todas las marcas proporcionan instrucciones detalladas, por diferentes medios, del cuidado y la conservación del atuendo; contribuyendo a prolongar su vida útil. Además, Claudia Mercado y Luis Daniel Ágreda ofrecen servicios de reparación o

ajustes posventa, lo cual es una excelente práctica sostenible. Para que otras marcas la implementen no es indispensable proveer la asistencia, sino facilitar a los usuarios la información de las personas que se dedican a los arreglos. Estas acciones no solo promueven la sostenibilidad, sino que también crean una relación más estrecha y de confianza con los consumidores, aumentando la lealtad hacia la marca. En definitiva, la educación continua de los consumidores sobre el cuidado y la reparación de las prendas puede fortalecer aún más estas prácticas.

Una de las áreas que requiere mayor atención es el fin de la vida útil de las prendas. Solo dos de las marcas analizadas tienen prácticas concretas en esta fase, como el *upcycling* en Juan de La Paz y la donación de residuos por parte de Claudia Mercado a Gotita Roja, una asociación sin fines de lucro. El resto de las marcas aún no han implementado estrategias claras para esta etapa, lo que representa una oportunidad significativa de mejora. Por otro lado, la incorporación de programas de reciclaje, intercambio y la promoción del diseño colaborativo con los usuarios para la remodelación de prendas pueden ser estrategias efectivas para reducir el desperdicio y aumentar la sostenibilidad.

Conclusión

En conclusión, el análisis de las prácticas sostenibles de las marcas de diseño de autor en Bolivia demuestra un compromiso significativo con la sostenibilidad, especialmente en las fases de diseño, producción y distribución de materiales. Sin embargo, también revela áreas que requieren mejoras, como la implementación de estrategias efectivas para el fin de la vida útil de las prendas. Las recomendaciones incluyen innovar en materiales sostenibles locales, adoptar técnicas avanzadas de producción y mejorar la comunicación de las prácticas a los consumidores. Estas acciones no solo promoverán una moda más sustentable, sino que igualmente beneficiarán al medio ambiente y a las comunidades locales, fortaleciendo la industria textil boliviana, alineándola con las mejores prácticas globales.

Referencias

- Brundland, G. H. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo: Nuestro futuro común. *Documentos de las Naciones*, 416.
- Castro, J. (2019). Responsabilidad social para un diseño sustentable. *Actas de diseño*(28), 184-190.
doi:<https://doi.org/10.18682/add.vi28.2187>
- Castro, J. (2020). La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y la Agenda 2030. *Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño Y Comunicación*(100).
doi:<https://dx.doi.org/10.18682/cdc.vi100.3986>
- Damián Tibacuy, C. A., Hernández Cáceres, A., Garzón Baquero, J. E., & Bellon Monsalve, D. (2022). Desde la sostenibilidad hasta el desarrollo sustentable: Una radiografía de la evolución del concepto. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 3(2), 1536-1550.
doi:<https://doi.org/10.56712/latam.v3i2.200>
- Esain, J. A. (2014). Reseña histórica del nacimiento del derecho ambiental en las Conferencias internacionales y su vinculación con los modelos de desarrollo. *Revista de derecho ambiental*(39). Obtenido de <https://www.jose-esain.com.ar/2021/04/21/historia-de-los-modelos-de-desarrollo-y-la-proteccion-del-ambiente/>
- Gwilt, A. (2014). *Moda sostenible*. Editorial Gustavo Gili.
- Henninger, C. E., Alevizou, P. J., & Oates, C. J. (2016). What is sustainable fashion? *Journal of Fashion Marketing and Management*, 20(4), 400-416. doi:<https://doi.org/10.1108/JFMM-07-2015-0052>
- Larios, R. (2019). El reto de la sostenibilidad en la industria textil y de la moda. (159), 36-40. Obtenido de <https://hdl.handle.net/20.500.12724/10185>
- López, M. C. (2012). El impacto ambiental del fast fashion pronta moda. *Arquetipo*(4), 71-80. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5654048>

Obiagwu, D. V., & Obasi, U. (2020). A Philosophical Review of the Malthusian Theory of Population and Wealth. *Ulysses International Journal of Humanities and Contemporary Studies*, 1(2). Obtenido

de <https://ulyssesjournals.com/pub/index.php/ulyssesjournalspub/article/view/22>

Zarta Ávila, P. (2018). La sustentabilidad o sostenibilidad: un concepto poderoso para la humanidad.

Tabula Rasa(28), 409-423. doi:<https://doi.org/10.25058/20112742.n28.18>